

OS PROJETOS REFERENCIAIS DO PERÍODO MODERNO E A PRAÇA DA CIDADANIA

ECKER, VIVIAN DALL'IGNA

1. *Doutoranda do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PROPAR/UFRGS. vivianecker@gmail.com.*

RESUMO

INTRODUÇÃO: Nesta pesquisa, objetivando dar ênfase às praças projetadas no período moderno, identifica-se uma série de projetos referenciais, dentre os quais destacam-se aqueles elaborados por Roberto Burle Marx, tais como a Praça da Cidadania. **OBJETIVOS:** Inicialmente, o presente artigo apresentará um panorama das contribuições do paisagista para o período moderno, tendo em vista que os seus projetos tiveram grande repercussão, no período, e que constituem importantes referências, para a história do paisagismo moderno brasileiro. A seguir, serão descritas as principais características da praça, objeto de estudo desta pesquisa. **METODOLOGIA:** O procedimento técnico utilizado foi o de pesquisa bibliográfica, identificando-se os principais conceitos que orientaram o desenvolvimento dos projetos de Burle Marx. Contou-se, ainda, com análises relativas à Praça da Cidadania, cujo projeto possui um desenho paisagístico de significativa distinção. **RESULTADOS:** Na praça, identifica-se a formação de uma extensa paisagem, com base em uma composição entre superfícies pavimentadas e ajardinamentos, que conferem-lhe a característica de um espaço contínuo e diferenciado. **CONCLUSÕES:** Graças à autoria do desenho paisagístico de Burle Marx, a praça pode ser entendida como um exemplar significativo do paisagismo moderno brasileiro – o que justifica as ações, relacionadas ao resgate e à preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico, na universidade.

Palavras-chave: arquitetura moderna, projeto referencial, praça.

INTRODUÇÃO

Entre os anos 1930 e 1960, observou-se, no Brasil, um processo de cunho desenvolvimentista, que repercutiu em diversos âmbitos da sociedade brasileira, resultando no crescimento de uma burguesia intelectual, fortemente inspirada pelos acontecimentos artísticos e culturais que movimentaram a realidade nacional, naquele período. Importantes projetos arquitetônicos, e grandes propostas urbanísticas, tais como a construção de Brasília, marcaram o período, e conferiram notabilidade à Arquitetura Moderna, então em ascensão, no país. Neste período, o paisagismo moderno brasileiro ganhou expressividade, com projetos que objetivaram, nas suas propostas, complementar as funções de uso das edificações, exercendo, conceitualmente, *“um papel dado à vegetação – de moldura tropical para o edifício moderno”* (GUERRA, 2002). Segundo Macedo (1999), neste período, as inovações foram muitas, destacando-se a adoção de desenhos geométricos; as paginações elaboradas de piso; a redução de elementos decorativos; a composição de espelhos d’água com desenhos e configurações modernistas.

O paisagismo moderno surgiu, diante deste contexto, pautado pelo atendimento a novas formas de uso e de organização do espaço urbano, valorizando extensas superfícies de piso, emolduradas por canteiros densamente plantados (MACEDO, 1999). Carneiro et. al (2014) descreve que o paisagismo moderno brasileiro é diferenciado, pois tratou-se de um *“movimento modernista com jardim”*, traduzido no campo da paisagem. Este período obteve sua máxima expressão através das obras do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994), cujos jardins podem ser denominados, em busca de uma classificação, como tropicais, biomórficos, construtivos ou abstrato-líricos (SANTOS, 1999). Nesta pesquisa, objetivando dar ênfase às praças projetadas no período moderno, identificou-se uma série de projetos de importância, dentre os quais identificam-se aqueles elaborados pelo paisagista, tais como a Praça da Cidadania.

Na perspectiva do principal eixo de acesso ao Campus da UFSC, localiza-se a Praça da Cidadania. A praça foi concebida com base na funcionalidade do urbanismo moderno e na da arquitetura paisagística do período. Seus traços imprimem um aspecto de fluidez, que dialoga com a vocação da praça central como local de distribuição espacial. De acordo com Caldeira (2007) em torno da esplanada modernista caracterizavam-se espaços-cenários, cuja função primordial era estruturar o conjunto de edificações institucionais. A Praça da Cidadania foi idealizada, urbanisticamente, como uma centralidade político-administrativa do campus, representada pela edificação da Reitoria que continua, atualmente, exercendo o papel de protagonismo, na sua paisagem. A praça foi selecionada como objeto de estudo desta pesquisa, e será apresentada, no decorrer deste artigo.

OBJETIVOS

Este artigo objetiva, inicialmente, apresentar um panorama das contribuições de Burle Marx para o período moderno, tendo em vista que os seus projetos tiveram grande repercussão naquele período e que, atualmente, constituem importantes referências para a história do paisagismo moderno brasileiro. A seguir, serão apresentadas as principais características da Praça da Cidadania, a praça central do Campus da UFSC, cujo projeto é de sua autoria. Por tratar-se de um espaço de convergência e centralidade, a praça é um espaço polarizador da comunidade universitária e de suas atividades. É emblemática, por ter sido projetada pelo paisagista, que tornou-se internacionalmente reconhecido através do projeto de parques, praças e jardins.

METODOLOGIA

O procedimento técnico utilizado foi o de pesquisa bibliográfica, identificando-se os principais conceitos que orientaram o desenvolvimento dos projetos de Roberto Burle Marx. Adotou-se o método de consulta à documentação, obtendo-se informações em livros, trabalhos acadêmicos, artigos e páginas eletrônicas, produzidos por autores referenciais na temática. Contou-se, ainda, com a seleção do estudo de caso da Praça da Cidadania, que será descrita neste artigo. No método de pesquisa de estudo de caso, o pesquisador objetiva conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em uma série de aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico sem, necessariamente, intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe (FONSECA, 2002). As informações coletadas foram organizadas em uma estrutura descritiva, que objetivou contribuir para a elaboração de um acervo de informações, relativas ao projeto. A praça é delimitada, à leste, pela Reitoria, uma edificação referencial do período moderno, que encerra as descrições, aqui apresentadas.

RESULTADOS

A obra de Roberto Burle Marx inscreve-se no Brasil dos anos 1930-1960, quando novas expressões no âmbito das artes e da arquitetura surgiram, dentre as quais destacam-se as vanguardas artísticas modernas. Neste período, objetivando à uma valorização da paisagem e da cultura nacionais, Burle Marx foi um dos precursores do paisagismo moderno brasileiro. Nas suas obras, formas abstratas e orgânicas estiveram presentes, revelando a personalidade marcante do paisagista, cuja gênese pode remeter aos feitos de Auguste Marie Glaziou no Brasil, durante o século XXVIII. As formas orgânicas foram apropriadas, por Burle Marx, a partir de um apurado senso artístico, decorrente da sua formação nas Belas Artes. Os seus projetos estenderam-se aos âmbitos público e privado, identificando-se importantes projetos, por ele desenvolvidos. Da sua história, tem-se que Burle Marx nasceu em 1909, no Rio de Janeiro. Em 1928, a sua família viajou para Berlim, quando este conheceu o Jardim Botânico de Dahlem, e teve contato com a arte produzida na Europa.

O Jardim Botânico de Dahlem¹ foi fundado no século XVII e, de acordo com Guimarães (2011), é considerado um dos mais importantes centros de pesquisa em botânica da Europa. Em Dahlem, Burle Marx pôde conscientizar-se da beleza e da importância da flora brasileira. Neste mesmo período, estudou pintura em Berlim, onde teve contato com a obra de Cézanne, Matisse, Braque, Klee, Picasso e Van Gogh (SIQUEIRA, 2001). De acordo com Santos (2007), a produção artística de Burle Marx apresentou-se intensamente consistente e coerente com os princípios defendidos pelas vanguardas artísticas do movimento moderno. Em 1929, ao retornar para o Brasil, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, sob influência do que havia experienciado no exterior.

No Brasil, Burle Marx esteve em contato com os princípios da arte renascentista (com as suas pinturas realistas), e da arte moderna (com as suas pinturas abstratas). Esta última, tinha como princípio o abstracionismo, propondo formas mais subjetivas de representação da imagem, do que aquelas que manifestam a sua expressão literal. Mesmo sem a educação formal em arquitetura paisagística, a sua formação em pintura influenciou a criação de jardins que eram comparados a pinturas abstratas: alguns curvilíneos, outros de linhas retas, mas todos valendo-se de espécies nativas, para criar blocos de cor. De acordo com Casarin (2018), nota-se, por exemplo, nos traçados de seus jardins iniciais, a prevalência da sinuosidade das formas, característica de uma primeira fase de criações, inspirada no abstracionismo de artistas europeus, como Hans Arp. A pintura de Burle Marx, ao receber esta influência, e a de outros artistas do período, caracterizou-se pela organicidade, tornando-se reconhecida, no panorama internacional, como uma arte tropical brasileira.

Na sua abordagem, o paisagista explorou formas, cores e materiais inerentes à pintura, e aplicou-as à escala urbana (LEENHARDT, 1996). Utilizando-se de formas de expressão advindas da pintura, da escultura, da arquitetura e das artes decorativas, os trabalhos de Burle Marx atestam a sua busca permanente do jardim como categoria de arte (SANTOS, 2007). O interesse pela flora brasileira era uma característica notável de seus projetos. A utilização da vegetação nativa, com resistência a utilizar espécies de outras áreas geográficas é, para muitos, uma característica exótica do seu estilo. No entanto, com este princípio, ele objetivava, nos seus jardins, resultar em uma ambiência com espécies naturalmente compostas. A fim de reconhecer os ecossistemas brasileiros, Burle Marx realizou uma série de expedições, nas quais descobriu aprox. 100 espécies de vegetação tropical, catalogadas com nomes científicos que lhe referenciam (a *Heliconia burle-marxii* e a *Calathea burle-marxii*, por exemplo).

¹ Este é o mais antigo jardim botânico da Alemanha.

A experiência cultural vivida na Europa estimulou Burle Marx tanto à prática artística, quanto à criação de jardins (CASARIN, 2018). Muitas espécies, por ele propostas, tornaram-se referências para o paisagismo moderno brasileiro, e são empregadas até a atualidade, em projetos. Os seus jardins constituíram obras de arte coerentes com os princípios da vanguarda artística do período, e se desenvolveram, com grande força, em uma composição livre e abstrata. Esta relação estabelecia-se a partir da organização das camadas de vegetação, do arranjo volumétrico e da composição de cores das espécies. As formas de seus jardins baseavam-se na geometrização e na funcionalidade, porém não iniciavam ou terminavam em um lugar definido, nem ordenavam visuais específicas (tais como a determinação dos eixos e perspectivas visuais renascentistas, por exemplo), mas configuravam espaços que fluíam organicamente (SANTOS, 1999).

Nas suas obras, o paisagista mesclou a arte do pintor com elementos naturais, agregando forma, cor, textura, aroma, volume, ritmo, aos jardins (SIQUEIRA, 2001). As suas obras estenderam-se à escala arquitetônica, na qual revelaram uma continuidade ambígua entre o edifício e os seus jardins – o edifício com formas ortogonais, e os jardins com formas curvas, em um contraponto entre o natural e o construído. Neste período e, particularmente, nas suas obras, o terraço-jardim, derivado dos princípios modernos, passava a ser interpretado como uma grande tela, que podia ser avistada do alto da edificação, como uma pintura. Nestes terraços, Burle Marx agrupava a vegetação em manchas de cor, revelando a dimensão estética de cada espécie. Com relação à integração entre o natural e o construído, Dourado (2009, p.213) afirma que *“estruturando os espaços circundantes, procurava o artista criar um contrarritmo, que ao mesmo tempo isola a unidade arquitetônica para que ela se defina e expanda, numa espécie de acentuação ou complementação de seu partido e de seu programa”*.

Segundo Leenhardt (1996), na distribuição de espécies de vegetação dos seus jardins, o paisagista definia superfícies extensas e homogêneas de uma mesma espécie, pondo em destaque, na percepção global da paisagem, as suas características formais. A dimensão do tempo também era constitutiva da arte de seus jardins: Burle Marx defendia que, inicialmente, a vegetação caracterizaria uma prefiguração inacabada do jardim, e que a composição final seria percebida somente quando este atingisse a sua maturidade (LEENHARDT, 1996). A sua influência foi decisiva para o paisagismo moderno, propondo maior espontaneidade no desenho de parques, praças e jardins. O jardim moderno nascia, então, a partir do valor que o paisagista atribuía à paisagem e a cultura nacionais e, a partir deste posicionamento, ele organizou enquadramentos e perspectivas visuais.

Os seus projetos possuíam duas importantes abordagens – a botânica e a pictórica. Do ponto de vista botânico, o paisagista expressava uma sólida formação estética e intelectual, como fruto das experiências adquiridas na Europa, a partir da qual a identidade nacional deveria ser valorizada e preservada. De acordo com Santos (1999), Burle Marx

buscava representar o Brasil através de uma imagem de paraíso tropical e, no seu discurso, assumia a defesa de um estilo tropical, como afirmação da cultura brasileira, diante do panorama internacional: *“Ele não foi somente um criador de jardins, foi sobretudo um dos construtores de uma idéia de Brasil (...). Modernizar, nacionalizar e internacionalizar a arte brasileira para superar o complexo de inferioridade cultural, em relação aos centros hegemônicos da arte”* (SANTOS, 2007, p. 20). Com base em autores referenciais, pode-se identificar as seguintes características, na composição de espécies de seus projetos (LEENHARDT, 1996; SANTOS, 1999; MACEDO, 2003; SIQUEIRA, 2001):

- Utilização da vegetação como moldura tropical para o edifício moderno.
- Composição de planos horizontais, com espécies forrageiras de fortes colorações, criando superfícies contrastantes e complementares, nas suas cores e texturas.
- Criação de ilhas espaciais, destacando uma espécie em específico.
- Agrupamento de espécies diferentes com características plásticas comuns, a fim de colocar em evidência as suas semelhanças formais.
- Emprego da vegetação nativa tropical, a partir das características das espécies de vegetação.

Do ponto de vista pictórico, cada pintura ou jardim, para Burle Marx, deveria possuir um elemento dominante, a partir do qual compor os demais elementos. Nas suas obras, utilizava-se de formas advindas da pintura, porém manifestas no espaço tridimensional dos jardins. Este domínio da composição tridimensional manifestava-se através de camadas sobrepostas de pavimentações e ajardinamentos: *“O encaixe das superfícies plantadas, a interpenetração das formas orgânicas, a alternância cromática, a oposição entre espécies verticais e rasteiras, manifestam algumas das características centrais da concepção de jardim de Burle Marx”* (SIQUEIRA, 2001). Em suas obras, as superfícies de piso definiam-se, horizontalmente, como um plano de fundo, que dialogava, com os ajardinamentos, delineando a composição paisagística. Esta, estava sempre em diálogo com a arquitetura – os jardins eram um componente da arquitetura, uma parte indispensável da composição arquitetônica. Com base em autores referenciais, pode-se identificar as seguintes características, na composição do traçado de seus projetos (LEENHARDT, 1996; SANTOS, 1999; MACEDO, 2003; SIQUEIRA, 2001):

- Paginações elaboradas de piso, com a adoção de desenhos contínuos e fluídos.
- Traçado planejado, de formas geométricas puras.
- Alternância cromática nas tonalidades dos materiais.
- Composição de espelhos d’água e ajardinamentos, com desenhos e configurações modernistas.
- Emprego de reflexos, assimetrias, contrastes cromáticos, linhas sinuosas.
- Acabamentos entre os canteiros e as pavimentações.

- Redução de elementos decorativos.

A sua influência foi decisiva para o paisagismo moderno brasileiro e para a arte dos jardins, propondo maior espontaneidade no desenho da praça, e introduzindo uma abordagem baseada na composição paisagística. Com estes princípios, Burle Marx criou um amplo vocabulário formal. Em busca de uma classificação, há autores que classificam os seus jardins a partir de determinadas semelhanças formais. Santos (1999) apresenta quatro classificações, neste sentido: os jardins tropicais, biomórficos, construtivos e abstrato-líricos. Esta classificação será descrita a seguir, tendo como referência os princípios que são apresentados pelo próprio autor (Figura 01).

Jardins tropicais (as formas ligadas à tradição local)

De acordo com Santos (1999), os jardins tropicais são responsáveis por dar início à produção paisagística de Burle Marx, recebendo influência das vanguardas artísticas modernas, para as quais os valores da cultura nacional, e da flora tropical brasileira, conduziram uma série de iniciativas, no âmbito artístico. Os jardins tropicais foram projetados a partir de regras clássicas de composição, porém utilizando-se de espécies nativas, no intuito de ressaltar aquelas de significativo valor formal, mas que eram desprestigiadas pelos paisagistas do período. São jardins de caráter regionalista e ecológico, que objetivavam à uma valorização das espécies brasileiras, através da associação de plantas locais. Dentre os principais projetos com estas características, tem-se os jardins da Casa Forte e os jardins do Palácio das Princesas.

Jardins biomórficos (as formas curvas, abstratas e orgânicas)

De acordo com Santos (1999), os jardins biomórficos são caracterizados pelas formas orgânicas e as linhas curvas. Neles, as espécies de vegetação manifestam formas com contrastes, ritmos e texturas. Os conjuntos de ajardinamentos são caracterizados pela assimetria das composições, resultante das formas orgânicas. Esta etapa da obra de Burle Marx foi marcada por uma atitude que poderia caracterizar os seus jardins como 'pictóricos'. Dentre os principais projetos com estas características, tem-se os jardins do Ministério da Educação e Saúde, a residência de Odete Monteiro, a Praça Senador Salgado Filho e o Parque del Este.

Jardins construtivos (as formas geométricas, ortogonais e lineares)

De acordo com Santos (1999), os jardins construtivos possuem formas abstratas, fundamentadas nos princípios compositivos modernos. A composição destes jardins considerava, para além dos conjuntos de vegetação, os espelhos d'água, os painéis, os murais e os afrescos, e era marcada pela geometria das suas formas. De todos os jardins de Burle Marx, estes são os que mais se aproximam de uma expressão arquitetônica, com formas geométricas precisas. Dentre os principais projetos com estas características, tem-se o Museu de Arte Moderna, a residência Francisco Pignatari e a Fazenda da Vargem Grande.

Jardins abstrato-líricos (as formas abstratas, geométricas e compostas)

De acordo com Santos (1999), os jardins abstrato-líricos são caracterizados por formas geométricas mais complexas, nas quais mesclam-se composições de formas abstratas e compostas, que se sobrepõem e interpenetram. Na totalidade destas composições, tais formas revelam, em relação às demais classificações, uma maior complexidade, integrando, aos jardins, uma série de percursos, espaços e planos. Dentre os principais projetos com estas características, tem-se a Praça dos Cristais, o Passeio de Copacabana, o Centro Cívico de Santo André e a Praça da Cidadania.

Figura 1: Exemplos de jardins de Burle Marx: a) Residência Odete Monteiro (biomórfico); b) Jardins do MAM (construtivo) e c) Praça dos Cristais (abstrato-lírico).

Fonte: a) Siqueira (2001); b) Siqueira (2001); c) Pinterest¹.

Após apresentar as categorias, propostas por Santos (1999), para classificar os jardins de Burle Marx, será descrito um projeto referencial, que objetiva ilustrar os conceitos, por ele empregados, nos seus projetos. O projeto selecionado será a Praça da Cidadania, classificada como um 'jardim abstrato-lírico', uma vez que esta constitui-se como um projeto que mescla formas abstratas, geométricas e compostas. Uma série de praças foram projetadas por Burle Marx, e contribuíram para uma fase de grande produção arquitetônica no Brasil; a Praça da Cidadania é considerada uma destas referências.

Praça da Cidadania

O espaço está construído em uma composição de jardim e praça seca. Lugar de atividades múltiplas, pode abrigar uma concentração de 20.000 pessoas, como já ocorreu em diversas ocasiões. O desenho de piso se completa a quadros de flores, como a *hemerocalis flava*, na qual o amarelo provoca um contraste com as diversas tonalidades de vermelhos e verdes. São quadros de plantas que formam, com o mosaico de pedra portuguesa, uma grande esplanada, observável de diversos pontos, a partir das edificações que circundam a praça. Todo um tratamento horizontal de jardim plano é emoldurado por elementos verticais, definidos por palmeiras, arbustos e árvores, de pequeno porte e floração espetacular (SANTOS, 1999, pág. 359).

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi fundada em 18 de dezembro de 1960, pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, a partir da Lei nº 3.849 (NECKEL & KÜCHLER, 2010). Na perspectiva do principal eixo de acesso ao Campus da UFSC, posicionada no seu centro geométrico, e com raios de abrangência equidistantes aos diversos setores, localiza-se a Praça da Cidadania. A praça, projetada por Roberto Burle Marx, caracteriza-se, no campus, como um ponto nodal das rotas de circulação, e uma referência espacial, na realização de atividades. Atualmente, a praça consolidou-se como uma centralidade, onde ocorrem os principais eventos e atividades da universidade. No seu projeto, Burle Marx considerou as edificações preexistentes, e propôs uma praça cívica no seu centro, possibilitando a integração espacial com os diversos setores do campus.

A Praça da Cidadania representa um marco histórico na estrutura espacial do Campus da UFSC, ao possuir um desenho paisagístico de significativa distinção, elaborado por Burle Marx. O projeto foi desenvolvido quando os preceitos da Arquitetura Moderna tornaram-se em voga no Brasil, e os avanços da modernização promoviam transformações nas cidades existentes, que passaram a ser projetadas sob um cunho racional e funcionalista. Segundo Caldeira (2007), no Brasil, o processo de modernização desencadeou um movimento de consolidação política da nação, que acarretou, em diversos campos do conhecimento, em uma busca por nossas raízes, com a valorização da cultura nacional. De acordo com Macedo (1999), esta nova forma de encarar o espaço possibilitou a formação de uma identidade própria da arquitetura paisagística nacional, objetivando a criação de espaços que se identificassem com a paisagem local, da qual extraíam-se elementos para a sua construção.

Dentre os projetos de Burle Marx, executados a partir dos preceitos modernos, a Praça da Cidadania caracteriza a formação de uma extensa paisagem, que confere-lhe um caráter de monumentalidade. A praça foi projetada pelo paisagista, em 1970, como parte de um Plano Paisagístico Global, para todo o campus (PD-CT, 2010). Embora tenha sido projetada neste período, ela foi inaugurada posteriormente, mas o projeto original, entretanto, foi executado apenas em parte. De acordo com Neckel & Küchler (2010), a construção da Praça da Cidadania, localizada em frente ao prédio da Reitoria, tornou-se, quando inaugurada, em 1992, na gestão do Prof. Antônio Diomário de Queiroz, um local de encontro, lazer e extensão. Atualmente, nela identificam-se problemas de fragmentação espacial, devido, principalmente, à existência de vias, posteriormente implementadas, que interceptam o seu perímetro, minimizando a unidade espacial da ampla esplanada, que houvera sido proposta, no projeto original de Burle Marx.

Considerando-se estes pressupostos, neste artigo serão descritas as principais características do projeto de Burle Marx, no intuito de contribuir com reflexões orientadas ao resgate e à preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico da universidade. Inicialmente, tem-se que o desenho paisagístico da Praça da

Cidadania dialoga com a sua

condição de centralidade, no campus, e possui traços que imprimem um aspecto de fluidez, aos percursos. Nela, o paisagista propôs um espaço de amplas dimensões, conferindo destaque às superfícies pavimentadas e ajardinamentos. No seu desenho paisagístico, o paisagista considerou uma proporção de superfícies pavimentadas maior do que de ajardinadas. Esta configuração foi utilizada na maioria dos espaços voltados à função cívica do período moderno, nos quais era característica a configuração de amplos espaços, definindo *“uma esplanada quase totalmente livre”* (TÂNGARI & LOPES, 2010). Na praça, o caráter de ampla esplanada permite visuais com profundidade de visão, e gera visuais panorâmicas em todas as direções, identificando-se, desde o ponto central, os seus limites espaciais.

A ampla esplanada, emoldurada por edificações, reforça o caráter de centralidade, da praça. A continuidade das pavimentações, sem barreiras físicas, obstruções ou mudanças de direção, contribui para a legibilidade dos percursos, possibilitando com que os pontos de partida e chegada sejam identificados sem dificuldade. A geometrização extensa dos desenhos de piso põe em destaque o plano horizontal da ampla esplanada, caracterizando uma área na qual as rotas de circulação estruturam-se com liberdade. Os desenhos de piso possuem como matriz três tonalidades de pedra portuguesa (branca, preta e vermelha), definindo variações temáticas sem, entretanto, minimizar a sua leitura como uma única e extensa superfície. A conformação de um espaço simbólico, relacionado ao poder político-administrativo da universidade, é reforçado pela existência das edificações no seu perímetro, com destaque para a Reitoria (Figura 02).

Figura 2: a) Edificação da Reitoria, em 1960; b) Edificação da Reitoria, em sua condição atual.

Fonte: a) Fotos Antigas (2021); b) Foto da pesquisadora (2015)ⁱⁱ.

A Praça da Cidadania foi idealizada, urbanisticamente, como uma centralidade político-administrativa do campus, simbolizada pela edificação da Reitoria. A edificação, projetada pelo arquiteto Felipe Gama D’Eça, em 1959, está voltada para o centro da esplanada, é um pólo atrator de atividades, e define, na praça, uma paisagem característica do período moderno. A Reitoria possui a fachada principal orientada para o centro da praça e, por ambas estarem em mesma cota de nível, a edificação caracteriza-se pela franca acessibilidade. É marcada pela horizontalidade volumétrica, em cuja ampla extensão da fachada, se comparada às demais edificações localizadas no perímetro da praça, contribui para a sua delimitação, à leste. A edificação, tendo

parte de seu pavimento térreo com amplo hall central, acolhe as funções culturais e de convívio, além de atividades de administração e ensino, contando, ainda, com auditório e hall de exposições (PDC, 2005).

O caráter institucional da Reitoria preserva o sentido tradicional da Arquitetura Moderna. A edificação é composta por um volume principal térreo, e um volume recuado, de dois pavimentos, com janelas em fita, o que reforça a horizontalidade do volume térreo. No térreo, a edificação conta com auditório e hall de exposições, com funções culturais e de convívio, bem como atividades de administração e de ensino. A fachada principal define-se por um plano quase sem aberturas, e conta com um extenso painel-mural. Devido à horizontalidade da sua volumetria, a hierarquia da edificação é apreendida, principalmente, no nível do observador, ao percorrer-se a praça. A edificação possui permeabilidade física e visual entre o interior e o exterior, através de um amplo acesso, envidraçado, que relaciona os espaços externos, com o seu hall central. Por tais características, definem-se espaços de convergência de atividades, imediatamente em frente à edificação, um local caracterizado pela abertura às amplas visuais.

A fachada principal da Reitoria possui uma laje plissada em balanço, que exerce a função de marquise, e uma abertura central, que possibilita a conectividade entre o hall central, da edificação, e a área externa, da praça. Na paisagem da praça, é marcante a horizontalidade da Reitoria e, nela, identificam-se traços da Arquitetura Moderna: a redução de ornamentos, a simplificação volumétrica, a racionalização construtiva, a utilização de amplos planos envidraçados, a modulação estrutural e a racionalidade na distribuição de usos e funções. O hall, no qual ocorrem exposições regulares, ocupa toda a profundidade da edificação, e está diretamente relacionado à área externa. Em frente ao acesso, os dois canteiros existentes distam um do outro, configurando um alargamento na esplanada, o que acentua o protagonismo da edificação, na paisagem.

A praça é uma ampla área livre (se comparada aos demais espaços públicos do campus), composta por uma esplanada pavimentada em *petit-pavé* (pedra portuguesa) e por ajardinamentos. A pavimentação em pedra portuguesa, e os ajardinamentos, revestindo, quase uniformemente, toda a sua extensão, contribuem para a unidade da sua composição. Todos os ajardinamentos foram desenhados em uma expressividade gestual, que revela características do paisagismo de Burle Marx. Nos ajardinamentos, Burle Marx utilizou espécies tropicais, cujo valor ornamental possibilitou que estas fossem empregadas na sua condição natural. A repetição, em um mesmo ajardinamento, de uma única espécie, a fim de ressaltar as suas qualidades formais, bem como a oposição entre espécies verticais e rasteiras, determinam a identidade da praça, e geram contrastes visuais, na sua composição paisagística. Observa-se, ainda, no desenho paisagístico da praça, o emprego de espécies de palmeiras, acentuando a dimensão da verticalidade.

A forma dos ajardinamentos denota distintas ambiências, ao percorrerem-se os espaços da praça, e resulta em um cenário visual no qual a vegetação atua como elemento compositivo. Os ajardinamentos estão

agrupados de forma que é possível percebê-los como partes, na totalidade do conjunto. O caráter ornamental dos ajardinamentos, em especial aqueles com palmeiras, conjuntos arbóreos e pequenas espécies com florações contrastantes, põe em evidência a plasticidade da vegetação, no desenho paisagístico. Esta condição é reforçada nas situações em que as copas das árvores possuem altura e portes semelhantes, possibilitando a sua leitura como conjunto. Na praça, as superfícies gramadas foram desenhadas em uma expressividade gestual, remetendo aos jardins abstrato-líricos do paisagista, e a composição destes ajardinamentos resulta em diferentes níveis de permeabilidade visual² (Figura 03).

Figura 3: a) A Praça da Cidadania, em sua condição atual; b) Os ajardinamentos da Praça da Cidadania, em sua condição atual.

Fonte: a) UFSC à Esquerda (2021); b) Notícias UFSC (2019)ⁱⁱⁱ.

Roberto Burle Marx foi o responsável por instaurar, nos projetos realizados durante o período moderno, um verde urbano tropicalmente brasileiro. Na Praça da Cidadania, em particular, o desenho paisagístico, por ele proposto, denota distintas ambiências, ao percorrer os seus espaços, e contribui para promover as práticas de sociabilidade, da comunidade universitária. Os valores formais, nela impressos, a partir do desenho paisagístico de Burle Marx, atestam a qualidade das suas ambiências, e contribuem para torná-la um referencial a ser considerado, dentre o repertório de projetos do paisagismo moderno brasileiro – com particular importância às obras produzidas pelo paisagista, muitas das quais com pesquisas ainda por ser realizadas, acerca do seu projeto (Figura 04).

As praças, como *locus* da sociabilidade, constituem espaços em potencial para promover o senso de pertencimento dos habitantes às cidades, contemplando atributos que as definem como espaços orientados ao lazer, ao encontro, e com potencial para o estar e a permanência. Nelas, a presença de elementos naturais, ou a direta relação entre eles e o ambiente construído, qualificam os seus espaços, tanto do ponto de vista

² A transparência é uma qualidade relacionada à densidade das copas, bem como à altura e ao porte da vegetação: quanto mais próximas e baixas, maior a tendência de a vegetação obstruir as principais visuais, na linha do observador. Quanto mais altas, maior a permeabilidade, por entre os seus espaços.

ambiental, quanto do benefício psicológico que promovem. Com relação ao objeto de estudo apresentado neste artigo, considera-se que a Praça da Cidadania seja um marco histórico do período modernista, quando a produção arquitetônica e urbanística contribuiu, em grande medida, para o desenho dos espaços públicos brasileiros. Considera-se, ainda, que esta simbolize, no Campus da UFSC, um espaço de convergência da comunidade universitária, com particular importância, atribuída à autoria de Burle Marx.

Figura 4: Composição da ampla esplanada e de seus ajardinamentos, na Praça da Cidadania.

Fonte: Foto da pesquisadora (2015).

No Brasil, os projetos de Burle Marx vincularam-se às grandes intervenções urbanas, que ocorreram durante o período moderno. Dentre os seus principais projetos, podem ser citados: os jardins para o Ministério da Educação e Saúde (1938), o Parque do Flamengo (1961) e os Calçadões da Praia de Copacabana (1970), todos no Rio de Janeiro; os jardins do complexo da Pampulha (1941), em Belo Horizonte; os projetos para o Parque do Ibirapuera (1953), em São Paulo; e os jardins internos e externos do Palácio Itamaraty (1965) e a Praça dos Cristais (1970), ambos em Brasília. Ele é considerado um dos principais paisagistas brasileiros do século XX, e verifica-se a sua influência em muitos dos projetos internacionalmente referenciados, até os dias atuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, objetivou-se, inicialmente, descrever as características da obra de Roberto Burle Marx. A seguir, apresentou-se uma classificação para os seus jardins, conceituando-os como tropicais, biomórficos, construtivos e abstrato-líricos. Esta classificação é importante, pois permite diferenciar os períodos, na formação do paisagista, nos quais as suas obras possuíam determinados princípios em comum, possibilitando ser agrupadas por semelhança formal. Ao final do artigo, descreveu-se o projeto da Praça da Cidadania, a fim de ilustrar como tais princípios foram empregados, pelo paisagista, em um de seus projetos. A partir desta pesquisa, entende-se que os projetos de Burle Marx diferenciam-se pela originalidade, e por um apurado senso estético, e constituem um significativo repertório conceitual, relativo ao paisagismo moderno brasileiro.

A Praça da Cidadania – a praça central do Campus da UFSC –, teve o seu projeto desenvolvido em 1970, e executado, apenas parcialmente, em 1992. É um espaço que possui a característica de ponto nodal, na estrutura do campus, e está delimitada, à leste, por uma edificação referencial do período moderno – a Reitoria. O projeto, ainda que não tenha sido executado na sua totalidade, confere, à praça, a qualidade de ser um espaço de convergência e centralidade, a partir do qual distribui-se toda a estrutura espacial do campus. Atualmente, o projeto da praça representa um marco histórico, na formação do campus, e exerce, no seu cotidiano, uma função polarizadora. Graças à autoria do desenho paisagístico de Burle Marx, ela pode ser entendida como um exemplar significativo do paisagismo moderno brasileiro – o que justifica as ações, relacionadas ao resgate e à preservação do patrimônio arquitetônico e paisagístico, na universidade.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar os meus agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES), pelo apoio à pesquisa. Ao Prof. Nelson Popini, pela orientação constante e amiga. Ao Prof. Cesar Floriano, pela construção de um histórico de debates acerca da importância da Praça da Cidadania. Ao Prof. Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, pelos dados relativos ao patrimônio arquitetônico da universidade. Ao arquiteto José Tabacow, co-autor do projeto, pelas informações prestadas. E, por fim, ao Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE), da UFSC, em especial aos arquitetos Mariana Soares, Moisés Eller, Maria da Graça Amaral, e ao arquivista Cristiano Cavalheiro Lutz, pela disponibilidade em colaborar com a pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CALDEIRA, J.M. **A praça brasileira**. Trajetória de um espaço urbano: origem e modernidade. Tese de doutorado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, 2007.

CARNEIRO, A.R.S.; SILVA, A.F.; GIRÃO, P.A. **O jardim moderno de Burle Marx**: um patrimônio na paisagem do Recife. Docomomo 5, 2014.

CASARIN, R.F. **Roberto Burle Marx**: relações entre arte e paisagismo. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018.

DOURADO, G.M. **Modernidade verde**: jardins de Burle Marx. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GUERRA, A. **Lúcio Costa, Gregori Warchavchick e Roberto Burle Marx**: síntese entre arquitetura e natureza tropical. Revista USP, São Paulo, n.53, p. 18-31, março/maio 2002.

GUIMARÃES, M.D. **Roberto Burle Marx**: a contribuição do artista e paisagista no estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

LEENHARDT, J. **Nos jardins de Burle Marx**. Editora Perspectiva, 1996.

MACEDO, S.S. **Quadro do Paisagismo no Brasil**. São Paulo: Editora Quapá, 1999.

NECKEL, R.; KÜCHLER, A.D.C. **UFSC 50 anos**: trajetórias e desafios. Universidade Federal de Santa Catarina. Editora da Universidade. Florianópolis, 2010.

SANTOS, C.F. **Campo de producción paisajística de Roberto Burle Marx** – El jardín como arte público. Universidad Politécnica de Madrid. Mestrado no Departamento de Composição Arquitetônica, 1999.

SANTOS, C.F. **Roberto Burle Marx**: jardins do Brasil, a sua mais pura tradução. Revista Esboços nº 15. UFSC, 2007.

SIQUEIRA, V.B. **Burle Marx**. Cosaic & Naify. São Paulo, 2001.

TÂNGARI, V.R.; LOPES, A.R.G. **Análise comparativa da transformação e da morfologia da paisagem de dois espaços públicos adjacentes**: a Praça Paris e a Esplanada do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Bairro da Glória, Rio de Janeiro. Paisagem & Ambiente: Ensaios - n. 27 - São Paulo, 2010.

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). **Plano Diretor do Campus da UFSC**: Diretrizes e Proposições (PDC). Comissão Permanente de Planejamento Físico (CPPF). Florianópolis, 2005.

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). **Plano Diretor do Campus Universitário da Trindade**. Revisão conceitual, definições urbanísticas e ambientais. Versão Preliminar para debate com a sociedade (PD-CT). Coordenadoria de Planejamento. (COPLAN). Florianópolis, 2010.

NOTAS:

ⁱ Fonte: a) SIQUEIRA, V.B. **Burle Marx**. Cosaic & Naify. São Paulo, 2001; b) SIQUEIRA, V.B. **Burle Marx**. Cosaic & Naify. São Paulo, 2001; c) Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/703617141762847010/>. Acesso em: fev/2021.

ⁱⁱ Fonte: a) Disponível em: <https://fotosantigasdaufsc.files.wordpress.com/2015/09/reitoria1971.jpg>. Acesso em: abr/2021.; b) Foto da pesquisadora (2015).

ⁱⁱⁱ Fonte: a) Disponível em: <https://ufscasquerda.com/tag/ere/>. Acesso em: abr/2021; b) Disponível em: <https://noticias.ufsc.br/2019/12/administracao-central-suspende-temporariamente-portarias-de-flexibilizacao-de-carga-horaria/>. Acesso em: out/2019.